

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 2

Julio - Diciembre 2023

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

REDIELUZ

ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769

Vol. 13 N° 2 • Julio - Diciembre 2023: 9 - 10

PROEMIO**Gerencia en investigación: una oportunidad para crecer**

Actualmente, nuestras universidades ameritan innovación tanto en sus recursos como en la investigación, que les permitan potenciar los objetivos académicos y de esta forma obtener su posicionamiento institucional deseado. La gerencia del conocimiento, es lo que permite conectar la esencia del ser universitario con los objetivos de la institución y es que ser gerente en investigación desde los estudios de pre-grado, se relaciona estrechamente con la capacidad de aprendizaje, pensamiento crítico-reflexivo, liderazgo, entre otras cualidad que permiten desarrollar las competencias investigativas que marcan la diferencia entre los estudiantes en términos de capacidad para el trabajo científico.

Dentro de la población estudiantil universitaria se desconocen los alcances que se puede tener dentro de su formación académica al incursionar en el mundo de la investigación y al mismo tiempo promover la gestión del conocimiento, es por ello que, se deben crear espacios de concertación que permite superar las experiencias aisladas que han desarticulado la formación profesional, la investigación y la acción ciudadana, con impacto significativo en la inserción del egresado al mercado de trabajo.

En este contexto, la REDIELUZ ha permitido el desarrollo de los estudiantes como gerentes de investigación. Es así como me ha brindado la oportunidad de llevar la coordinación de diversos proyectos con compromiso social y que además integra la participación activa de estudiantes investigadores universitarios, siendo las psicolimpiadas una muestra de ello.

Las Psicolimpiadas 2023 “Por la salud mental universitaria”, ha sido la segunda edición de un proyecto que nace en REDIELUZ ante la necesidad de promover la salud mental de la población en general, dedicada este año a atender las necesidades de los universitarios. En este espacio, se ha podido vivenciar una serie de actividades cargadas de no solo contenido académico sino también de herramientas prácticas de fácil aplicación que pueden marcar la diferencia ante situaciones de emergencia en temas de salud mental. Dicho proyecto estu-

vo constituido por 20 estudiantes investigadores de la facultad de medicina de la Universidad del Zulia y la Universidad Rafael Urdaneta, más el asesoramiento de al menos 10 profesionales en el área que guiaron cada actividad realizada, permitiendo un alcance de más de 1500 personas beneficiadas.

Este proyecto al igual que la oportunidad de coordinar diversos cursos, congresos y demás actividades dentro de la Red han sido pilar fundamental para mí desarrollo, como gerente de la investigación desde mi formación en pregrado, siendo ahora mi principal objetivo seguir formando a demás estudiantes con capacidad de liderazgo y con la visión de seguir posicionando a nuestra alma Mater como una de las mejores de nuestro país.

Con respecto a la direccionalidad del proyecto se atienden: componentes sustantivos que subyacen en el proceso gerencia de la investigación estudiantil; los cuales tienen como intención abordar un enfoque multidisciplinario, consciente de su coherencia para alcanzar el enlace entre saberes y métodos, sumando colectivos de investigación en diferentes disciplinas y niveles formativos, esto refiere un orden creciente de complejidad en el trabajo científico, apoyado en el intercambio de información y experiencias que amplían la visión del problema y el acercamiento a las respuestas que se demandan.

De igual manera, se incluyen: momentos que sistematizan la dinámica de la investigación estudiantil; la cual arman un entramado de relaciones con diferentes experiencias algunas cíclicas que se van enlazando. Esto supera el paradigma que se ha generalizado en el cual el trabajo de investigación se centra en el desarrollo de un conjunto de capítulos que en algunos casos no logran captar la dinámica contextual del problema, quedando estos conformados por teorías aisladas y métodos que no logran sistematizar la distancia entre el problema, las decisiones y la solución a tales carencias. De tal manera, que se incluyen siete momentos a desarrollar Esta intención permite mantener a nuestros egresados investigadores de pregrado en la línea

de investigación de la facultad de la cual se formó, a la vez que se va construyendo una estrategia internivel académico que haga sustentable la investigación estudiantil.

Univ. Dayver Melean

Estudiante de la Facultad de Medicina

Universidad del Zulia

Coordinadora Estudiantil de la REDIELUZ

ORCID: 0000-0002-2923-8077